

УДК 378

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАС ЕРЕКШЕЛІГІ

ҒАЛЫМҚЫЗЫ ГҮЛАЙЫМ

Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, №208 мектеп-гимназияның Биология пәнінің
мұғалімі

АДЕНОВА ГҮЛБАРШЫН ЕСЕЙХАНОВНА

Алматы қаласы, Медеу ауданы, Б. Алтынсарин атындағы №159 мектеп-гимназияның
Бастауыш сынып мұғалімі

АДЕНОВА ГҮЛХАЙЫР ЕСЕЙХАНОВНА

Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, №174 мектеп-гимназияның Бастауыш сынып
мұғалімі

Ғылыми жетекші: **АДЕНОВА РАХАТ ЕСЕЙХАНОВНА**

Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа: Зерттеу жұмысында мектеп оқушыларының биологиялық жас ерекшеліктерінің көрсеткіштері қаралған. Салауатты өмір салтының оқушылардың денсаулығы үшін маңызы толық көрсетілген. Биологиялық жастың күнтізбелік жасан айырмашылығының жоғары болу себептері сипатталған. Бұл ғылыми жұмыс балалардың денсаулық деңгейі және жұмысқа қабілеттілігі жөнінде. Салауатты өмір салтын ұстанбаудың салдары туралы осы уақытқа дейін мектеп оқушылары арасында толық зерттелген жоқ. Осы жұмыстың авторы биологиялық жас ұғымын тереңірек ұғынуға тырысып, құрбы-құрдастарының денсаулық деңгейін анықтауға және оларға салауатты өмір салтын ұстану туралы ақпараттар жеткізуге күш жұмсады. Осы қозғалып жатқан тақырып мектеп педагогтары мен оқушылары арасында қолдау тауып, әрі қарай жалғасын табады деген ойдамыз.

Түйін сөздер: Биологиялық жас кезең, оқушы, өсу, даму, жетілу, қартаю;

Кіріспе: Жеке дамуды бағалау үшін адамның жасын ескеру қажет. Бұл әр организм тек өзіне тән даму қарқынымен сипатталатындығына байланысты. Сондықтан биологиялық дамудың жекелеген жас кезеңдерінің мерзімі әрдайым күнтізбелік жасқа сәйкес келе бермейді.

Биологиялық жас ағзаның жеке өсу, даму, жетілу және қартаю жылдамдығын көрсететін даму жасы деп аталады. Онтогенездің әртүрлі кезеңдеріндегі бұл көрсеткіштер әртүрлі адамдарда айтарлықтай өзгереді.

Білім алушылардың биологиялық жасын зерттеу маңызды, өйткені күнтізбелік (хронологиялық, төлқұжаттық) жас үшін денсаулық деңгейін, еңбекке қабілеттілігін, дененің бейімделу қабілетін сипаттау міндетті критерий болып табылмайды.

Мүшелерде, жүйелерде және бүкіл организмде жасына байланысты болатын функционалдық және құрылымдық өзгерістер үлкен жеке айырмашылықтармен сипатталатыны белгілі. Жасқа байланысты өзгерістер жылдамдығындағы бұл айырмашылықтар кейбір адамдар «өз жасынан үлкенірек», басқалары «жас» болып көрінеді. Бұл денсаулықтың физикалық және психикалық жағдайын, жалпы және кәсіптік өнімділігін, өзгермелі қоршаған орта жағдайларына бейімделу қабілетін көрсететін көрсеткіштерге қатысты [36].

Гипотеза: Биологиялық жас организмнің өміршеңдігі тұрғысынан жеке даму қарқынының іргелі сипаттамасымен, сонымен қатар алдағы өмірдің өлшемімен сипатталады. Биологиялық жас белгілі бір хронологиялық жастың барлық популяциясына тән орташа даму

деңгейімен салыстырғанда зат алмасу мен энергияның күйін, сондай-ақ организм функцияларын анықтайды.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, бұл жұмыс өзекті және үлкен практикалық маңызы бар.

Зерттеу мақсаты: Жеткіншек шақтағы мектеп оқушыларының биологиялық жас көрсеткіштерін бағалау.

Міндеттері:

1. Биологиялық жас ұғымы туралы әдеби шолу жасау, оны анықтау әдістерімен танысу;

2. В.П. Войтенко әдісімен оқушылардың биологиялық жасын анықтау;

3. Тәжірибие барысында алынған деректерді талдау;

4. Қыз және ер балалардың биологиялық жастарын, денсаулық деңгейіне байланысты бөлу.

Зерттеу пәні: 7-8-9 сынып оқушыларының биологиялық жасын анықтау.

Зерттеу нысаны: № 208 мектеп – гимназиясының 4-7-8 сынып оқушылары.

Зерттеу әдістері: денсаулықты өзін-өзі бағалауға арналған физиологиялық тестілеудің жалпы қабылданған әдістері және биологиялық жасты бағалауға арналған тесттер, тиісті биологиялық жасты анықтауға арналған формулалар.

Эксперименттік зерттеудің практикалық маңыздылығы:

Зерттеу жұмысы практикалық бағытқа ие: ол респонденттерге өздерінің биологиялық мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі, олардың денсаулығын анықтау үшін, жас ерекшеліктерін түзету үшін, олардың шартты жасын басқару мақсатында, денесінің жас потенциалының сенімділік дәрежесін анықтайды.

Нәтижелер және талқылау: В.П. Войтенко ұсынған әдісті қолдана отырып биологиялық жасты анықтау бойынша эксперименттік зерттеулерге 9-14 жас аралығындағы 208 мектеп оқушылары қатысты (олардың 40 –қыздар 40 –ұлдар).

1-сурет. Ұл және қыз балаларды күнтізбелік жас бойынша бөлу.

Күнтізбелік жас бойынша қатысқан оқушылардың көпшілігінің жасы 9 жастағы оқушылар – ұл балалар 13, қыз балалар 13 болып анықталды. Оқушылардың арасындағы ең азы 14 жастағы оқушылар болды. (1-сурет)

Оқушылардың күнтізбелік жасы және анықталған биологиялық жасы салыстырылды. Алынған мәліметтер негізінде оқушылардың арасында жедел және баяу қартаю топтары анықталды. Бұл қазіргі уақытта оқушылар денесінің нақты жағдайының сипаттамаларын алуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде ұл балалардың орташа биологиялық жасы 38,1 құраса, қыз баларда 18,4 құрайды.

2- сурет. Күнтізбелік және биологиялық жасты с

2- сурет. Қыз және ұл балалардың қартаю дәрежесін салыстыру. Денсаулықтың субъективті бағасы – бұл адамның өзін – өзі сезінуіне байланысты денсаулық деңгейі бағаланады. Ол зерттеулердің мәліметтеріне негізделіп жеке тұлғаның физикалық және психикалық жағдайын айқындайды. Денсаулықтың субъективті тесті ДДСҰ-мен ұсынылған тест болып саналады. Денсаулыққа баға беру үшін бұл тест кеңінен қолданылады. Егер денсаулықтың субъективті тестінің нәтижесі 0-ге тең болса денсаулық деңгейі мінсіз деп бағаланады. Әр түрлі ауытқулар мен ауырсынуларға байланысты бұл балл 29-ға дейін өсуі мүмкін.

Сауалнаманың қорытындысын есепке алатын болсақ білім алушылардың ішінде ұл балалардың 67% - ы өз денсаулығының жағдайын жақсы деп бағалайтын, ал 30%-ы қанағаттанарлық және қалған оқушылар өздерінің денсаулықтарын нашар деп бағалайтындығы анықталды. Қыз балалардың 44% - ы жақсы, 50% -ы қанағаттанарлық, ал 6% - ы нашар деп бағалайды.

Биологиялық жастың жоғары болуының тағы бір себебі ол салауатты өмір салтын ұстанбау. Спортпен айналыспау, дұрыс тамақтанбау, физикалық жаттығулар жасамау және зиянды әдеттер. Мектеп оқушыларының көпшілігі (қыз балалар), тұрақты спортпен айналыспайды. Соның әсерінен оқушылардың басым бөлігінде БЖ–тары отыз жастан жоғары болып анықталды. Өкінішке орай оқушылардың ешбірінде күнтізбелік жасы мен биологиялық жасы сәйкеспейді, сонымен қоса білімгерлердің арасында биологиялық жасынан күнтізбелік жасы төмені болғандары да анықталмады.

Қорытынды: Зерттеу нәтижелері мен қорытындылардың негізінде күнтізбелік жас емес, биологиялық жас денсаулық жағдайының, өмірлік белсенділіктің және еңбектің анықтаушы көрсеткіші болып табылатындығы, қазіргі кездегі адам денсаулығының нақты жағдайына сипаттама беретіні көрінеді. Біз оқушылардың биологиялық жасын анықтай отырып, олардың қазіргі өмір сүру сәтіндегі ағзасының нақты жағдайы мен әлеуеті жайлы сипаттама аламыз. Демек, ұсынылған гипотеза расталды.

Ұсыныстар: Жүгізілген зерттеулер нәтижесінде бірнеше қорытынды жасауға болады:

1. Оқушылардың көпшілігінде ерте қартаю белгілері бар екені анықталды; (Қыз балаларда 90%, ұл балаларда 72,5 %)

2. Биологиялық жастары төлқұжаттық жастарынан төмен болған оқушылар анықталмады;

3. Ұл балармен салыстырғанда қыз балаларда қартаюдың жылдамдығы жоғары байқалды және бұл қыз балаларға қарағанда ұл балалардың белсенді өмір салтын ұсанатының дәлелі;

4. Білім алушылардың денсаулықтарының нашарлауы байқалады, бұған бірнеше себептер әсер етеді: дұрыс тамақтанбау, физикалық қозғалыстың аздығы, дұрыс ұйықтамау және зиянды әдеттер;

5. Зерттелгендердің көп бөлігінде биологиялық жас календарлық жаспен сәйкес келмеді, бұнын себебі ретінде олардың ұстанып жатқан өмір салты тікелей әсер ететінімен түсініріледі. Денсаулықтың барлық құрамы биологиялық жасқа әсер етеді. Денсаулықты нығайту немесе тұрақтандыру – қартаюдың баяулауына көмектеседі. Ауыр, қолайсыз өмір сүру жағдайлары, тұрақты ауыр дене еңбегі, көңілсіздік, психологиялық мазасыздық ағзаны мерзімінен бұрын тоздырады. Жеке денсаулық деңгейі мен биологиялық жас көрсеткіштері арасында кейбір жағдайларда жеткілікті тығыз байланыс бар.

6. Респонденттердің арасында денсаулықтарында ақауларды бар оқушылар да кездесті. Олардың кейбірінде есте сақтаудың төмендеуі, дененің әр түрлі бөліктерінде тітіркену, шаншудың болуы және бас айналуы ауырсынулардың бар. Онымен қоса көру қабілеттері төмен, жиі бас ауруы және ауа-райына байланысты көңіл күйдің құбылуы оқушылардың үлкен топтарында кездеседі. Денсаулық деңгейін белгілеу үшін алдымен оқушылардың функционалдық деңгейі анықталды.

7. Мектеп оқушыларына олардың денсаулығын сақтау және биологиялық жасын қалыпқа келтіру бойынша ұсыныстар әзірленіп, айтылды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Антропология, учебное пособие И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко. – М.: ИНФРА – М., 2008. – 240с.
2. Антропология. Хрестоматия. Т.Е. Россолимо, Л.Б. Рыбалов, И.А. Москвина-Тарханова. – М.: Изд-во "Институт практической психологии", Воронеж: Изд-во НПО "МОВЭК". – 1998. -416с.
3. Антропология: Учебник для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272с.
4. Белик А.А. Культура и личность: Психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии: Учебное пособие. – М., 2001– 378с.
5. Белозерова Л.М. Онтогенетический метод определения биологического возраста человека. // Российский биомедицинский журнал Medline.ru. – Т. 4. – Март, 2003. – С.108-112.
6. Богатенков Д.В., Дробышевский С.В., Алексеева Т.И. Антропология. – <http://www.ido.edu.ru/psychology/anthropology/index.html>